

Материалы Научной сессии. В 2 т.; отв. ред. А.Э. Калинина. – 2019. – С. 293-297.

4. Кенжебеков, Н.Д. Развитие государственно-частного партнёрства в индустрии туризма и гостеприимства / Н.Д. Кенжебеков, А. Гаджизаде // Туризм и гостеприимство в мейнстриме цифровой экономики. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Отв. редактор О.К. Слинкова. – 2020. – С. 32-36.

5. Шаралдаева, В.Д. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В.Д. Шаралдаева, Л.Б. Максанова, Е.Е. Шарафанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3 (123). – С. 79-86.

6. Теплова, Д.С. Анализ процесса управления проектами государственно-частного партнёрства в туризме / Д.С. Теплова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2018. – № 2. – С. 58-62.

7. Овчаренко, Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.

8. Овчаренко, Л.А. Альтернативный путь формирования рекреационных комплексов в Донецкой Народной Республике на основе государственно-частного партнёрства / Л.А. Овчаренко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 17-26.

9. Простое объяснение, почему отдых в России заметно дороже, чем в Турции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/onp/prostoe-obiasnenie-pochemu-otdyh-v-rossii-zametno-doroje-chem-v-turcii-60e2aad97601597c33bc757a>.

УДК 005.93:658

DOI

АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

ЧЕРНАЯ Л.В.,

**канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности**

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;**

Донецк, Донецкая Народная Республика

УДОВИЧЕНКО К.А.,
канд. экон. наук, преподаватель кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы современные тенденции управления человеческими ресурсами. Определены основные проблемы. Предложен алгоритм формирования адаптивной системы стратегического управления человеческими ресурсами. Обосновано внедрение адаптивного механизма стратегического управления человеческими ресурсами, включающего институты, уровни, функции системы управления, факторы внутренней и внешней среды.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, система управления человеческими ресурсами, адаптивный механизм стратегического управления человеческими ресурсами.

ADAPTIVE MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

CHERNAYA L.V.,
candidate of State Administration, Associate
Professor of the Department of Foreign Economic
Activity Management
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»;
Donetsk, Donetsk People's Republic;

UDOVICHENKO K.A.,
candidate of Economic Sciences, lecturer of the
Department of Management of Foreign Economic
Activity
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the current trends in human resource management. The main problems are identified. An algorithm for the formation of an adaptive system of strategic human resource management is proposed. The introduction of an adaptive mechanism for the strategic management of human resources, including institutions, levels, functions of the management system, factors of the internal and external environment, is substantiated.

Key words: human resource management, human resource management system, adaptive mechanism of strategic human resource management.

Актуальность. В настоящее время успех предприятия связан с созданием высокоэффективных механизмов управления человеческими ресурсами, в основе формирования которых лежит комплексный, стратегический подход к использованию и развитию кадрового потенциала. В данном аспекте, стратегическое управление человеческими ресурсами позволяет комплексно подойти к проблемам управления персоналом и решить их эффективно не только с учетом текущих потребностей, но и видения долгосрочных перспектив, поскольку от конкурентоспособного компетентного персонала зависит деловой успех предприятия. Соответственно, управление человеческими ресурсами выполняет стратегические функции, которые постепенно начинают превалировать над традиционными тактическими и оперативными в период организационных изменений, выступая фактором создания новой прогрессивной корпоративной культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и методологические основы научного направления были заложены в конце прошлого века такими известными учеными как И. Ансофф, А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, А. Чандлер, К. Эндрюс, и др.

В развитие методологии стратегического управления человеческими ресурсами значительный вклад внесли М. Армстронг, Т. Базаров, Б. Беккер, Г. Десслер, П. Друкер, А. Егоршин, А. Кибанов, В. Маслов, Ю. Одегов, Г. О'Донован, П. Райт, К. Скулер, Д. Ульрих, Д. Уолкер, С. Шекшня и др.

Вопросы качества трудового потенциала с точки зрения мотивации посвятили свои труды В. Врум, Ф. Герцберг, Э. Лоулер, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Г. Олдхем, М. Портер, Р. Хакман и др.

В работах авторов главное внимание концентрируется на разработке стратегий управления человеческими ресурсами и обеспечения необходимым кадровым потенциалом в настоящем и будущем. Вместе с тем, уделено недостаточное внимание исследованию практических аспектов внедрения адаптивного механизма управления человеческими ресурсами.

Цель статьи: исследование и обоснование внедрения адаптивного механизма стратегического управления человеческими ресурсами предприятия.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время наблюдается трансформация мирового геополитического пространства. С одной стороны, устойчивый, простой и определенный мир, в котором предприятия развивались за счет реализации соответствующих стратегий с предсказуемым и достижимым результатом, уходит в прошлое. На смену ему приходит непредсказуемый, нестабильный, неопределенный, сложный для понимания, неоднозначный мир, с появлением которого стратегии

предприятий должны быть мобильными и адаптивными, что позволяет эффективно реагировать на фундаментальные изменения внешней среды. В данной измененной парадигме управления происходит не просто переход от концепции управления персоналом к концепции управления человеческими ресурсами, а ее преобразование в концепцию управления человеческим капиталом и управления человеком. С одной стороны, оно нацелено на активный поиск и развитие талантов, с другой – акцентируется внимание на гуманизации HR-практик и заботе о сотруднике предприятия. Противостоять существующим вызовам призваны компетенции, обеспечивающие развитие стратегической гибкости и профиля навыков и способностей персонала, необходимых для их вклада в стратегическое развитие предприятия (табл. 1) [1, С. 37].

Таблица 1

Компетенции развития стратегической гибкости навыков и способностей персонала предприятия

Компетенции	Содержание
Видение	Коммуникация в направлении донесения целей; обоснованное доверие; согласование усилий и четкая фокусировка в нужных отраслях
Понимание	Ежедневные изменения; психологическое состояние, ценности сотрудников; креативность, открытость для идей, конструктивная критика
Ясность	Упрощение задач; системное мышление; интуиция, опыт
Мобильность	Быстрая адаптация к изменению последствий и принятию решений; изыскание новых путей, свобода творчества, сотрудничество

Опыт функционирования предприятий в условиях кризиса показал, что важнейшим приоритетом является стратегическое управление человеческими ресурсами, призванное способствовать обеспечению соответствия требованиям конкурентно динамично развивающейся среды. Так, на макроуровне человеческие ресурсы выступают одним из важнейших источников процветания предприятия. В то время, как на микроуровне человеческие ресурсы рассматриваются как пространство, в котором происходит формирование отношений.

С целью исследования вопросов по проблемам управления человеческими ресурсами следует рассмотреть определенную последовательность действий (рис. 1) [2, с. 142]. Как видно из рис. 1 имеется проблема отсутствия действенных подходов к комплексному управлению человеческими ресурсами. Это связано с тем, что ученые-экономисты отдельно друг от друга исследуют проблемы управления персоналом предприятий, региональные аспекты рынка труда и развития трудового потенциала региона; проблемы трудовой миграции, качества и достойного уровня жизни населения, уровень безработицы и т.д. [3, 4, 5]. Идентификация проблем позволила сделать вывод, во-первых, об отсутствии системного и комплексного применения методов управления

человеческими ресурсами в совокупности с инструментами на макро-, мезо- и микроуровнях.

Рис. 1. Алгоритм формирования адаптивной системы управления человеческими ресурсами

Так, методы управления персоналом применяются хаотично, иногда дублируются либо не отвечают критериям эффективности в зависимости от конкретной проблемы и ситуации.

Во-вторых, выявлен ряд проблем в практике управления человеческими ресурсами, проявляющихся, с одной стороны, в неудовлетворительных тенденциях развития человеческих ресурсов на уровне государства, регионов, отечественных предприятий.

С другой – присутствуют проблемы в институциональном обеспечении (дублирование функций государственных и негосударственных институтов, регулирующих различные аспекты управления, отсутствие взаимосвязей и взаимодействия институтов на всех уровнях управления людскими ресурсами, противоречия в нормативно-правовом обеспечении, приводящие к возникновению трудовых споров и конфликтов).

Данный аспект связан с разнонаправленными целями этих институтов, что является препятствием в достижении главной цели развития человеческих ресурсов – повышение качества жизни населения.

Следовательно, предприятие сталкивается с негативными последствиями в своей деятельности, ухудшением финансового состояния, поскольку разветвленная система законодательных, подзаконных и нормативно-правовых актов, которые должны соответствовать международным стандартам, слишком инертна для того, чтобы адекватно реагировать на динамические изменения в социально-трудовой сфере.

Это, в свою очередь, приводит к необоснованному выбору системы методов и соответствующих инструментов управления, и, как следствие, к ухудшению показателей развития человеческих ресурсов.

Для реализации технологий управления человеческими ресурсами необходимо:

- использовать маркетинговые составляющие;
- планировать численность, качественный состав работников;
- корректировать набор, обучение;
- своевременно проводить оценку сотрудников предприятия.

Если эффективно организовать работу с кадровым составом, то вопрос повышения эффективности деятельности предприятия будет решен положительно.

Очевидно, что трудовой потенциал предприятия сформируется более качественно, если использовать, наряду с традиционными технологиями, современные их элементы (рис. 2).

Рис. 2. Механизм адаптивного стратегического управления человеческими ресурсами

В данном контексте можно выделить три группы методов управления человеческими ресурсами, каждая из которых имеет назначение с точки зрения влияния на результаты деятельности предприятия (рис. 3).

Рис. 3. Группы методов управления человеческими ресурсами

Из рис. 3 следует, что методы достижения высокого уровня привлечения призваны способствовать значительной мотивации, стимулированию, адаптации персонала.

Традиционные методы управления персоналом позволяют менеджменту при помощи гибкой системы фокусировать внимание на достижении целей, сосредоточивая усилия на росте и развитии индивида и группы, что, в свою очередь, позволяет повысить производительность труда и качество продукции. Методы обеспечения высокой лояльности сотрудников способствуют снижению расходов и повышению доходов предприятия с использованием внутренних и внешних ресурсов и резервов для достижения максимальных показателей в кризисных ситуациях, а также позволяют сотрудникам постоянно развиваться, совершенствовать знания, находить нестандартные способы решения каких-либо управленческих задач.

В результате использования перечисленных методов получаем достаточно четкую картину того, чем должны характеризоваться модели ролевого поведения работников и используемые практики управления персоналом предприятия, придерживающегося различных конкретных стратегий. Кроме того, это требует нацеленности методов управления персоналом на обеспечение высокого уровня адаптивности сотрудников с помощью специальных программ обучения.

Выводы. Таким образом, адаптивный механизм стратегического управления человеческими ресурсами определяет направления, которые осуществляются в процессе достижения долгосрочных целей предприятия. Здесь следует подчеркнуть его двойственный характер. С одной стороны, он выступает как функциональная составляющая системы управления человеческими ресурсами. С другой, – является одним из функциональных направлений в рамках стратегического управления предприятием в целом. Иными словами, данный механизм представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых субъектов, объектов и средств стратегического управления человеческими ресурсами, взаимодействующих в процессе обеспечения, реализации, развития кадрового потенциала предприятия.

Список использованных источников

1. Хачатурян, А. А. Управление человеческими ресурсами в бизнес-организации: стратегические основы / А. А. Хачатурян. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 272 с.
2. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. – СПб. : Питер, 2012. – 320 с.
3. Баранов, А. В. Развитие производственных систем: стратегия бизнес-прорыва / А. В. Баранов, Р. А. Нугайбеков. – СПб. : Питер, 2015. – С. 142.
4. Зиновьев, А. Методологические подходы по определению комплексной оценки трудового потенциала региона / А. Зиновьев, Е. Щетинин // Вестник алтайской науки. – № 2-3. – 2014. – С. 210-214.
5. Доклад IV. Рассмотрение проблем организации управления в контексте изменяющегося характера трудовой миграции. – Женева : Международное бюро труда, 2017. – 87 с.

УДК
DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС- ПРОЦЕССАМИ

ЧЕРНЫХ О.Г.,
доцент кафедры
менеджмента и бизнес-аналитики
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»,
Севастополь, Российская Федерация

В статье раскрыты особенности внедрения в организации цифровых трансформационных процессов в виде организационно-экономического